

ПІДДУБНИЙ В.А.
ТАРАСЮК Г.М.
ЧАГАЙДА А.О.
КРАСНОЖОН С.В.

Підвищення ефективності діяльності підприємств індустрії гостинності за рахунок організації міні-виробництв харчової продукції

Предмет дослідження – послуги ресторанного та мобільного харчування в індустрії гостинності за рахунок організації міні-виробництв харчової продукції.

Мета статті – аналіз перспектив запровадження окремих міні-виробництв харчової продукції у закладах індустрії гостинності.

Методологія проведення роботи – системний підхід, який передбачає комплексне вивчення індустрії гостинності, метод фінансового аналізу, метод статистичної обробки економічних даних, метод оптимального управління (при формуванні висновків та рекомендацій).

Результати роботи – базуючись на позитивному міжнародному досвіді в сфері індустрії гостинності визначено інноваційні напрями для закладів харчування. В статті окреслені позитивні аспекти впровадження міні-технологій виробництва окремих видів харчової продукції в умовах закладів готельно-ресторанного господарства, що забезпечить зростання їх конкурентоспроможності.

Висновки – встановлення необхідного технологічного обладнання дозволить забезпечити найрізноманітнішою ексклюзивною продукцією самих вибагливих відвідувачів закладу.

Ключові слова: сфера харчування, інновації, технології, виробництво, господарство, обсяги реалізації, конкурентоспроможність.

ПОДДУБНИЙ В.А.
ТАРАСЮК Г.М.
ЧАГАЙДА А.О.
КРАСНОЖОН С.В.

Повышение эффективности деятельности предприятий индустрии гостеприимства за счет организации мини-производств пищевой продукции

Предмет исследования – услуги ресторанного и мобильного питания в индустрии гостеприимства за счет организации мини-производства пищевой продукции.

Цель статьи – анализ перспектив внедрения отдельных мини-производств пищевой продукции в заведениях индустрии гостеприимства.

Методология проведения работы – системный подход, который предусматривает комплексное изучение деятельности индустрии гостиниц, метод финансового анализа; метод статистической обработки экономических данных и метод оптимального управления (при формировании выводов и рекомендаций).

Результаты работы – основываясь на позитивном международном опыте в сфере индустрии гостеприимства выявлены инновационные направления для пищевых заведений. В статье описаны позитивные аспекты внедрения мини-технологий производства отдельных видов пищевой продукции в условиях отельно-ресторанного хозяйства, которые обеспечивают их конкурентоспособность.

Выводы – установка необходимого технологического оборудования позволит обеспечить разнообразной эксклюзивной продукцией самых требовательных посетителей заведения.

Ключевые слова: сфера питания, инновации, технологии, производство, хозяйство, объемы реализации, конкурентоспособность.

Increasing the efficiency of the hospitality industry by organizing mini-productions of food products

The subject of the study is restaurant and mobile catering services in the hospitality industry through the organization of mini-food production.

The purpose of the article is to analyze the prospects of introducing individual mini-food production in hospitality establishments.

Methodology of work is a systematic approach, which involves a comprehensive study of the hospitality industry, the method of financial analysis, the method of statistical processing of economic data, the method of optimal management (in formulating conclusions and recommendations).

Total of work – Based on positive international experience in the hospitality industry, innovative areas for catering have been identified. The article outlines the positive aspects of the introduction of mini-technologies for the production of certain types of food products in the context of hotel and restaurant facilities, which will ensure their competitiveness.

Conclusions – Installation of the necessary technological equipment will allow to provide the most demanding exclusive products of the most demanding visitors of the establishment.

Keywords: nutrition, innovations, technologies, production, economy, sales volumes, competitiveness.

Постановка проблеми. Сфера харчування має значний вплив на розвиток індустрії гостинності, а ресторанний бізнес, який тривалий час демонструє суттєві темпи зростання обсягів реалізованої продукції, є однією із найприбутковіших галузей здійснення економічної діяльності у світі. Разом із тим, індустрія гостинності надзвичайно чутлива до економічної ситуації і періоди динамічного зростання можуть швидко переходити до сповільнення або ж кризових явищ. Для стабільного попиту на послуги, що надають заклади сфери харчування, необхідні інноваційні впровадження в їх діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, що розкривають різноманітні аспекти функціонування і розвитку ресторанного господарства висвітлено у працях В. Архіпова, В. Русавської [1], Н.П'ятницької [2], Г.П'ятницької [3], Т.Конрана [4]. Автори роблять акцент на необхідних для успішного ресторану складових – від місця розташування та дизайну інтер'єрів і до вишуканої кухні та якісного обслуговування, проте у цих публікаціях не висвітлюється повною мірою можливість інновацій із застосуванням міні-виробництв харчової продукції.

Метою дослідження є аналіз перспектив запровадження окремих міні-виробництв харчової продукції у закладах індустрії гостинності.

Виклад основного матеріалу. Індустрія гостинності – це поняття, яке складно сформулювати однозначно і тому воно має достатньо широкий діапазон тлумачень через те, що сам термін «гостинність» в більшості випадків визначають поза науковими категоріями. Поняття «індустрія гостинності» є складним для визначення, як і саме поняття «гостинність» і, на думку Дж. Дітмера і Дж. Гріффіна, в структуру індустрії гостинності входять гостинність, а також подорожі та туризм [1]. Р. Браймер вважає, що індустрія гостинності є збірним поняттям для великої кількості різноманітних форм підприємництва, які спеціалізуються на ринку послуг, пов'язаних з прийомом та обслуговуванням гостей і не існує загального переліку всіх основних видів діяльності, які вона охоплює, при цьому основними напрямками є: громадське харчування, розміщення, перевезення та відпочинок (рекреація) [2]. В свою чергу Л. Ваген індустрію гостинності вважає сектором індустрії туризму, що відповідає за розміщення туристів, до якого також відносяться галузі, діяльність яких спрямована на продаж алкогольних напоїв, надання житла, їжі і розважальних заходів [3]. На думку Дж. Уокера, індустрія гостинності об'єднує туризм, готельний та ресторанний бізнес, громадське харчування, відпочинок та розваги, організацію конференцій та зустрічей [4].

Існують різні точки зору на те, які галузі відносяться до індустрії гостинності, але абсолютна більшість визначень включають у це поняття готельний та ресторанний бізнес, громадське харчування, надання житла, організацію відпочинку, розваг, конференцій та зустрічей, транспортне обслуговування. В сучасних умовах індустрія харчування та розваг є важливим елементом соціальної сфери і на пряму залежать від бажання клієнтів витратити більше коштів. Заклади харчування конкурують між собою за відвідувачів різними способами, починаючи від запровадження програм лояльності і завершуючи встановленням додаткового технологічного обладнання для виробництва нової продукції. Згідно з даними Державної служби статистики України [5] кількість закладів, що надають послуги ресторанного та мобільного харчування останні п'ять років залишається практично незмінною (рис. 1).

Зростання обсягів реалізованої продукції в цей же період пов'язане із зростанням вартості готової продукції через зміну курсу долара, адже для

багатьох страв використовується сировина, що завезена із за кордону України (рис.2). Враховуючи попит споживачів та необхідність отримання прибутку, ресторани встановлюють різну націнку на свою продукцію, серед яких найвища на чай, каву, хліб і випічку. Варто зазначити, що по прибутковості у першу п'ятірку входять наступні категорії: піца, м'ясні страви, пиво, суши/роли, кава. На прибутковість закладів харчування значною мірою впливає також кількість страв, що споживають відвідувачі. Останні дослідження науково обґрунтовано доводять, що споживання їжі на одну особу значно збільшується у компанії, ніж при харчуванні наодинці.

В цих умовах заклади харчування мають швидко змінювати асортимент згідно уподобань споживачів, які все більше приділяють увагу кількості в готовому продукті цукру, насичених жирів, солі та штучних інгредієнтів. Одним із шляхів утримання постійних відвідувачів та залучення у заклад нових клієнтів є виготовлення власної продукції в умовах міні-виробництва

Рисунок 1. Кількість суб'єктів господарювання, що займаються ресторанною діяльністю та наданням послуг мобільного харчування

Рисунок 2. Обсяг реалізованої продукції суб'єктами господарювання, що займаються по-стачанням готових страв до подій, тис. грн.

Загальновідомо, що у багатьох технологічних галузях класичним виробництвом конкуренцію можуть скласти міні-заводи, оскільки організувати власне виробництво з їх використанням може навіть підприємець-початківець. В харчовій промисловості для малого бізнесу пропонують міні-заводи з переробки м'яса, молока та інших продуктів харчування, виготовлення консервів, випуску безалкогольних та спиртовмісних напоїв, випікання хлібобулочних виробів.

Перевагами таких компактних комплексів виробництва є:

1. Мобільність. Виробничий комплекс досить простий для встановлення і займає невеликий простір, тому може розташовуватися на орендованій площі і при необхідності його можна швидко перемістити на інше місце.

2. Економічність. Вкладення коштів дуже рентабельно, тому що економія відбувається не лише за рахунок вартості обладнання, а й через зменшення витрат на оплату праці: міні-завод не вимагає висококваліфікованої робочої сили і підприємцю достатньо найняти одного-трьох фахівців (окрім проведення ремонтних і профілактичних робіт). Запуск цеху можливий відразу ж після складання модулів, що забезпечує швидкий старт.

3. Висока ефективність. Досягається застосуванням технологій і ресурсів, відмінних від тих, що використовуються на звичних підприємствах. Виробництво відрізняється гнучкістю і здатне маневрувати в умовах сучасного ринку.

4. Екологічність. Активно застосовуються технології переробки промислових та побутових відходів, використання вторинної сировини.

5. Можливість ексклюзивного виробництва. Ексклюзив набирає все більшої популярності і ціна на нього значно вища, ніж на товари масового виробництва.

Зараз висхідний тренд у світі мають міні-пекарні, тому такі місця дуже популярні в Парижі, Амстердамі, Сан-Франциско. Останні ринкові тенденції свідчать про зростання попиту на свіжий гарячий хліб; особливу популярність хліба для функціонального харчування, з акцентованими корисними властивостями (хліб на основі зернових сумішей і з додаванням різних корисних інгредієнтів), дієтичного та діабетичного призначення; розширення асортименту хлібобулочних виробів; сегментацію ринку, із зниженням обсягів виробництва традиційного хліба при зростанні обсягів виробництва домашнього

і хліба преміум-класу. Міні-пекарні передбачають можливість розробки власних рецептур, повний контроль над виробництвом, економічну гнучкість і мобільність виробництва, наявність потенціалу для швидкого розширення виробництва продукції, орієнтованої на смаки і запити покупців.

Пекарні розрізняють в залежності від того, які способи виробництва хліба в них застосовують:

- з неповним виробничим циклом: тісто закуповують у постачальників у вигляді напівфабрикатів в замороженому вигляді, а потім здійснюють технологічне виробництво хліба (формування та випікання). При цьому загальна технологія приготування дуже проста: заморожений напівфабрикат поміщають в шафу для вистоявання, де він відтає до кімнатної температури, після чого напівфабрикат надходить у піч і проводять випікання.

- з повним виробничим циклом, який включає в себе наступні стадії: виробництво тіста, формування хліба і здійснення його випікання. У цьому випадку використовується стандартна апаратурна схема виробництва хліба та задіяні різні механізми [6].

У хлібопекарському виробництві використовують хлібопекарські дріжджі, які є одноклітинними мікроорганізмами, що розмножуються брунькуванням та належать до класу грибів виду *Saccharomyces cerevisiae*. У тісті дріжджі чутливі до підвищеної концентрації солі, цукру, їх життєдіяльність пригнічують спирт та диоксид вуглецю тіста. При виготовленні виробів з високим вмістом цукру і жиру в кондитерському виробництві застосовують хімічні розпушувачі, оскільки застосування в цих умовах хлібопекарських дріжджів неможливе, тому що високий осмотичний тиск в середовищі з розчином цукру приводить до їх плазмолізу.

Не менш перспективним продуктом, з точки зору запровадження харчових міні-технологій в закладах готельно-ресторанного господарства, є пиво. У світовому рейтингу 50 найсмачніших напоїв після води, Соса-Солі і кави четверту сходинку займає саме пиво [7].

Слово «крафт» увійшло в лексикон українців не так давно, хоча саме поняття народилось в США приблизно 40 років тому, адже саме тоді, в 1970–1980-х з'явилися пивні пасіонарії, які хотіли здивувати смаком в першу чергу себе і своїх друзів, а не орієнтувалися на загальний ринок. Одним з перших таких відчайдушів був власник пивоварні Anchor Brewing (Сан-Франциско) Фріц Майтаг, який у 1965 році почав виготовляти

пиво за давніми рецептами на противагу одноманітному світлому лагеру. В основу асортименту Anchor Brewing лягли сорти і стилі, що варилися ще до сухого закону в США. До 1970 року на всю Америку було 44 великі пивоварні компанії, американці пили легкий, низькокалорійний лагер (він і до тепер домінує на ринку США), а імпортне пиво було представлено хіба що в барах великих міст і не користувалося попитом. Економісти передбачали у країні крах пивоваріння як такого, і прогнозували, що до 1990 року в США залишиться не більше 5 пивоварень, які легко забезпечуватимуть невисокий попит на пиво [8].

Термін «крафтове пиво» вперше використав у статті «Craft Brewing Comes of Age» для журналу «New Brewer» американський журналіст Вінс Коттоне (Vince Cottone) у 1984 році для позначення «маленької пивоварні, що використовує традиційні методи та сировину для виробництва ремісничого, безкомпромісного пива, котре продають локально» [9].

Американська асоціація пивоварів (American Brewers Association), створена для об'єднання усіх незалежних пивоварень, що займається промоцією та захистом виробників та споживачів крафтового пива у США, задекларувала власні критерії крафтової пивоварні, яка повинна бути:

- малою – за рік на ній мають виробляти не більше 6 мільйонів барелів пива (703,8 млн л);
- незалежною – щонайбільше 25% пивоварні можуть належати чи бути під контролем членів алкогольної індустрії, котрі не є крафтовими пивоварами;
- традиційною – в основі пива повинен бути солод. Додаткові компоненти повинні лише збагачувати та ускладнювати смак пива, а не полегшувати його [9].

Наразі крафтове пиво в Україні займає 1% від загального ринку пива і має значні перспективи росту, адже в США частка крафту, відносно загального ринку, складає понад 12% і продовжує зростати. Відсоткові показники цього ринку в Європі визначити ще важче, адже продукцію, котра відповідає визначенню «крафт» часто варять малі традиційні броварні (наприклад пиво, зварене монахами).

Зростання ринку крафтового пива, навіть попри його вищу, у порівнянні з масовим, вартість, неминує. Крафтове пиво – це авторський продукт, смак якого часто може бути неочікуваним для споживача і тому пивовари вказують ха-

рактеристики продукту: стиль, ступінь гіркоти та щільності, а також інформацію про особливі добавки. Найпоширеніші види крафтового пива – стаути та елі, але останнім часом набувають популярності й сезони (сезонні елі бельгійського типу). IPA (India Pale Ale) – один з найвідоміших видів крафтового пива, який виник, коли англійці відправляли пиво до колоніальної Індії і щоб воно не зіпсувалось у дорозі, під час варіння до елю додавали більше хмелю, при цьому власний аналог IPA варить, напевно, кожна крафтова пивоварня. Під час варіння крафтового пива використовують різні добавки, що надають продукту складний смак, про особливості якого можна дізнатись на сайтах, які розміщують рецензії.

І при виробництві пива, і при виробництві хліба для проведення процесу бродіння використовують дріжджі. Історично, нинішній світовій різноманітності стилів пива, на думку вчених, ми зобов'язані в основному розвитку науки про пивоварні дріжджі, адже саме завдяки цим маленьким одноклітинним грибам кілька тисяч років тому з'явилося пиво. Пиво, яке споживають сьогодні, – це результат багатомісячних експериментів з дріжджами, які в давні часи називали словом «goddessgood» («милість Бога»). У 2016 році в журналі Cell була опублікована робота, автором якої є Троелсен Пралена, пивовар і мікробіолог з компанії-дистриб'ютора дріжджів White Labs, що у співавторстві з бельгійськими вченими з університету Левена дійшов до висновку: дріжджі дійсно були окультурені пивоварами 500 років тому, причому останні про це навіть не підозрювали. Дослідники, проаналізувавши послідовності ДНК 157 штамів *Saccharomyces cerevisiae* – виду дріжджів, що використовується при виготовленні пива, вина і sake, зробили висновок, що у сучасних дріжджів є клітинна лінія, яка бере свій початок в пивоварнях і монастирях різних регіонів Європи. У Середньовіччі європейські пивовари вдавалися до методу повторного використання дріжджів: вони залишали певну кількість вдалого пива з попередньої партії і на його основі створювали нове. Змінюючи один одного покоління пивоварів дегустували різні сорти пива, щоб виготовити власний напій з насиченим смаком. Залежно від поведінки пивних дріжджів під час ферментації і температури, при якій вона протікає, пивні дріжджі ділять на два основних види: дріжджі верхового (теплого) і низового (холодного) бродіння. Цей поділ ввів в ужиток Еміль Хансен, датський міколог з лабораторії Carlsberg, який виділив окрему клітину дріжджів низового бродіння [10].

Незважаючи на те, що до сьогоднішнього дня лабораторіями усього світу накопичена величезна колекція дріжджових штамів, найбільш затребувані з них пивоварнями лише обмежена кількість. Колекція німецької дріжджовий лабораторії Hefebank Weihenstephan (всі штами з буквою W в назві) налічує більше тисячі штамів, але в активному використанні знаходиться близько ста. Популярність штаму залежить від його характеристик – крім смакоароматичних особливостей пива, мають значення толерантність дріжджів до спирту, флокуляція, здатність до редукції діацетила, ступінь зброджування, і тому для дослідження процесів та перетворень, що відбуваються при бродінні, використовують увесь наявний об'єм інформації з різних галузей знань.

Іншим напрямом для закладів харчування є забезпечення відвідувачів, що притримуються активного та здорового способу життя, продукцією з натуральної сировини, що є загальнодоступною і сприяє швидкому отриманню достатньої кількості енергії для відновлення фізичних сил та приведення в тонус мозкової діяльності. Аналіз глобального ринку харчування свідчить, що людство почало споживати більше снєків – середньостатистична людина вгамовує голод закусками більше п'яти разів на день. За даними дослідницької компанії в області харчових продуктів Innova Market Insights попит на снєки з фруктовою основою (на зразок поживних батончиків з натуральної сировини) є найбільш динамічним і з 2012 до 2017 року їх частка збільшилася більш ніж у два рази – з 8% до 18%. Міжнародне видання Natural Products Insider стверджує, що починаючи з 2010 року загальною домінуючою тенденцією в сфері харчових продуктів є насичення глобального ринку і припинення його зростання (навіть спад в деяких регіонах) в натуральному вираженні при незначному зростанні в грошовому, але при цьому сегмент енергетичних батончиків і снєків на основі натуральних фруктів демонструє впевнене зростання як в натуральному, так і в грошовому еквіваленті [11].

Зважаючи на зазначене, встановлення необхідного технологічного обладнання дозволить забезпечити найрізноманітнішою ексклюзивною продукцією самих вибагливих відвідувачів закладу.

Висновки

За останні десятиріччя люди багато дізнались про харчування, збалансований склад основних

поживних речовин, вітаміни, мікроелементи, біологічно активні речовини та їх антистресову і імуностимулюючу дію. Високий рівень конкуренції серед закладів харчування мотивує менеджмент до пошуку нових підходів відповідно до потреб ринку. Дослідження гастрономічного ринку свідчить як про зростання вимог до здорового харчування, так і небажання споживачів платити за те, що не приносить задоволення. Смак і аромат хліба, щойно вийнятого з печі, ексклюзивні сорти пива, енергетичні батончики з натуральної сировини – ось достатньо простий спосіб залучити нових відвідувачів та утримати постійних клієнтів.

Список використаних джерел

1. Котлер Ф. Маркетинг, гостеприимство, туризм: учебник. – 4-е изд, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – С. 11
2. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Р.А. Браймер. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 382 с.
3. Ваген Л. Гостиничный бизнес / Л. Ваген; пер с англ. – М. : Феникс, 2001. – 412 с.
4. Уокер Дж. Введение в гостеприимство: учебник / Дж. Уокер. пер с англ. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 463 с.
5. Кількість суб'єктів господарювання у 2010–2018 роках. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua/>
6. Производство хлеба: как открыть пекарню под ключ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vproizvodstvo.ru/idei/proizvodstvo_hleba_kak_otkryt_pekarnyu/
7. World's 50 most delicious drinks [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://edition.cnn.com/travel/article/most-delicious-drinks-world/index.html>
8. Крафтове пиво: що таке і американська історія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://craftbeer.co.ua/2017/12/23/kraftove-pivo/>
9. Крафтове пиво як тренд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.obozrevatel.com/ukr/city/kraftove-pivo-yak-trend.htm>
10. Руководство по выбору пивных дрожжей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://www.mirbeer.ru/articles/pivovarenie/kak-vybrat-pivnye-drozhzhi/>
11. Тарасюк Г.М. Перспективи впровадження технології енергетичних батончиків у закладах готельно-ресторанного господарства / Г.М. Тарасюк, А.О. Чагайда // Наукове видання Державного університету «Житомирська політехніка»: «Економіка, управління та адміністрування» – Житомир. – 2019. – №3(89). – С.57–65.

References

1. Kotler F. Marketing, hospitality, tourism: a textbook. – 4th ed., M.: UNITI–DANA, 2007. – p. 11
2. Brimer R.A. Fundamentals of Management in the Hospitality Industry / RA. Brimmer. – M.: Aspect Press, 1995. – 382 p.
3. Wagen L. Hotel business / L. Wagen; pen with english. – M.: Phoenix, 2001. – 412 p.
4. Walker J. An introduction to hospitality: a textbook / J. Walker. pen with english. – M.: UNITI, 1999. – 463 p.
5. Number of economic entities in 2010–2018. [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
6. Bread production: how to open a turnkey bakery [Electronic resource]. – Access mode: https://vproizvodstvo.ru/idei/proizvodstvo_hleba_kak_otkryt_pekarnyu/
7. World's 50 most delicious drinks [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://edition.cnn.com/travel/article/most-delicious-drinks-world/index.html>
8. Kraft beer: what is American history [Online resource]. – Access mode: <http://craftbeer.co.ua/2017/12/23/kraftove-pivo/>
9. Craft beer as a trend [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.obozrevatel.com/eng/city/kraftove-pivo-yak-trend.htm>
10. Guide to the selection of brewer's yeast [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.mirbeer.ru/articles/pivovarenie/kak-vybrat-pivnye-drozhzhi/>
11. Tarasyuk G.M. Prospects of energy bar technology implementation in hotel and restaurant establishments / G.M. Tarasyuk, A.O. Chagaida // Scientific edition of the State University «Zhytomyr Polytechnic»: «Economics, Management and Administration» – Zhytomyr. – 2019. – №3 (89). – p.57–65.

Дані про авторів

Піддубний Володимир Антонович,

д.т.н., професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: profpod@ukr.net

Тарасюк Галина Миколаївна,

д.е.н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка»
e-mail: galinatar@ukr.net.

Чагайда Андрій Олегович,

к.т.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Державного університету «Житомирська політехніка»
e-mail: andrey11081968@ukr.net.

Красножон Світлана Володимирівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
e-mail: svelte@ukr.net (050–227–11–47)

Данные об авторах

Поддубный Владимир Антонович,

д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства ГВУЗ Киевский национальный торгово-экономический университет
e-mail: profpod@ukr.net

Тарасюк Галина Николаевна,

д.э.н., профессор, декан факультета бизнеса и сферы обслуживания Государственного университета «Житомирская политехника»
e-mail: galinatar@ukr.net.

Чагайда Андрей Олегович,

к.т.н., доцент кафедры туризма и отельно-ресторанного дела Государственного университета «Житомирская политехника»
e-mail: andrey11081968@ukr.net.

Красножон Светлана Владимировна

к.э.н., доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и контролинга ГВУЗ Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
e-mail: svelte@ukr.net

Data about the authors

Volodimir Piddubniy,

doctor of engineering, professor, professor department of technology and organization of Restaurant Industry, Kyiv National Trade and Economics University
e-mail: profpod@ukr.net

Halyna Tarasiuk,

Dr Sc. In Economics, Professor, Dean of the Faculty of Business and Service Sector Zhytomyr Polytechnic State University
e-mail: galinatar@ukr.net

Andrii Chahaida,

PhD (Technical) Associate Professor of the department of tourism and hotel and restaurant business Zhytomyr Polytechnic State University
e-mail: andrey11081968@ukr.net.

Svitlana Krasnozhan,

Candidate of economics, associate professor of department of corporate finance and controlling Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
e-mail: svelte@ukr.net